

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] Hinweis auf Ausschreibung des KonsortSWD

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] Hinweis auf Ausschreibung des KonsortSWD

Liebe Forscherinnen und Forscher,

von Kati Mozygemba, Thomas Wiedemann und Christine Lohmeier erreicht uns die

Bitte, Sie auf folgende Ausschreibung des Konsortiums für Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftsdaten aufmerksam zu machen:

„Das KonsortSWD bietet im Kontext der Aufbau- und Entwicklungsarbeit zur Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) Fördermittel für die Aufbereitung von Forschungsdaten an, die bereits vorliegen.

Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie hier:

<https://www.konsortswd.de/aktuelles/neuigkeiten/ausschreibung-projektfoerderung-forschungsdatenmanagement-veroeffentlicht/>

- Info und Call: www.konsortswd.de/konsortswd/services
- Bewerbungsende: 30. April 2021
- Bekanntgabe Förderung: Juni 2021
- Frühster Förderbeginn: 1. Juli 2021
- Weitere Ausschreibungsrunden u. a. 2024, 2025

Im Rahmen der NFDI bauen das Forschungsdatenzentrum Betriebs- und

Organisationsdaten (FDZ BO), das FDZ Bildung, das DZHW, das Archiv für gesprochenes Deutsch und das FDZ Qualiservice eine Vernetzungsstruktur auf, die zukünftig das Datenangebot für qualitative Forschungsdaten vernetzt. In den Verbund (VQualidat) sollen perspektivisch auch weitere Datenanbieter integriert werden, um Ansprechpartner sowie die passenden Forschungsdaten schnell und leichter zu finden und NutzerInnen bei der Datenaufbereitung besser zu unterstützen.

Die genannten FDZ würden sich sehr freuen, wenn Sie die Ausschreibung in Ihren Netzwerken weiterleiten könnten, damit sich möglichst auch Forschende mit qualitativen Datensätzen auf die Ausschreibung bewerben. Das KonsortSWD berät Sie zur Antragstellung!

Mit besten Grüßen,
AS

-
- **[fdm_ubhildesheim] Hinweis auf Ausschreibung des KonsortSWD**, *annette.strauch, 25.02.2021*
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).